

BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA: CONDUTA DOS ESTUDANTES APÓS AVALIAÇÃO OBSERVACIONAL.

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 30/03/2023

BIOSAFETY IN DENTISTRY: STUDENT BEHAVIOR AFTER OBSERVATIONAL EVALUATION.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7787301

Mônica Sacramento Monteiro Araújo

Lyandra de Freitas Izidoro

Pedro Luiz Camurça da Rocha

Emerson da Cunha Melo

Gabriel Amaral da Silva

Gabriela de Figueiredo Meira

José Ricardo Prando dos Santos

Bruna Ramos Meireles dos Santos

RESUMO

O termo biossegurança está relacionado à prevenção, diminuição ou eliminação dos riscos nos atendimentos voltados à saúde. Os profissionais devem ter o conhecimento dos protocolos e de sua importância à saúde pública. O objetivo do estudo foi avaliar a aplicação de normas de biossegurança por alunos de graduação do curso de Odontologia de uma instituição de ensino privada. Foram analisadas 270 duplas do 5º ao 10º período, nas diferentes especialidades clínicas.

A coleta de dados foi realizada de maneira observacional por 5 pesquisadores que preencheram um questionário com 20 questões objetivas. Observou-se que, em relação aos equipamentos de proteção individual, a maioria dos discentes realizou de maneira adequada seu uso, não apresentando diferença significativa entre os turnos avaliados. No entanto, observou-se falhas no processo de limpeza dos materiais pós-atendimento na central de esterilização, onde a maioria dos discentes não realizou o protocolo de cuidados com os materiais utilizados. Conclui-se que os protocolos de biossegurança estão sendo utilizados, contudo, ainda existem falhas no processo de controle, sendo necessário protocolos mais rígidos e educação contínua pelas instituições de ensino na Odontologia para maior conscientização por parte dos discentes.

Palavras-chave: Biossegurança Odontológica; EPI's; Esterilização na odontologia; Normas odontológicas.

ABSTRACT

The term biosafety is related to the prevention, reduction or elimination of risks in health care. Professionals must be aware of the protocols and their importance to public health. The objective of the study was to evaluate the application of biosafety norms by undergraduate students of the Dentistry course at a private teaching institution. 270 pairs from the 5th to the 10th period, in different clinical specialties, were analyzed. Data collection was carried out in an observational manner by 5 researchers who completed a questionnaire with 20 objective questions. It was observed that, in relation to personal protective equipment, most students used it properly, with no significant difference between the evaluated shifts. However, flaws were observed in the cleaning process of post-care materials at the sterilization center, where most students did not carry out the care protocol with the materials used. It is concluded that the biosafety protocols are being used, however, there are still flaws in the control process, requiring stricter protocols and continuous education by teaching institutions in Dentistry for greater awareness on the part of students.

Keywords: Dental Biosafety; PPE's; Sterilization in dentistry; Dental standards.

INTRODUÇÃO

A situação pandêmica mundial, desencadeada pela nova cepa de coronavírus, o SARS-CoV-2 levou a cuidados e mudanças no atendimento de muitas profissões, principalmente as da área de saúde, que em nenhum momento puderam paralisar os atendimentos, necessitando de adequações imediatas. É importante ressaltar ainda que com a globalização e o desenvolvimento tecnológico, o fluxo de indivíduos transitando por diferentes cidades, estados e países, rompeu fronteiras antes existentes e contribuiu para que microrganismos patogênicos não se restringissem apenas a determinados locais; fenômeno este que está levando pesquisadores e autoridades a desenvolver políticas públicas, com o intuito de se minimizar os danos à saúde da população¹.

À disseminação de doenças infecciosas respiratórias pode ocorrer por transmissão direta através dos fluidos corporais ou indireta, pelo contato com superfícies contaminadas. O fato de o SARS-CoV-2 ser identificado na saliva de pacientes infectados é um lembrete de que os cirurgiões-dentistas e acadêmicos e instituições de ensino devem atentar-se à disseminação de doenças infecciosas respiratórias, durante o atendimento odontológico².

O termo Biossegurança compreende uma série de ações relacionadas a prevenção, diminuição ou eliminação dos riscos relacionado aos atendimentos voltados a saúde. É fundamental que os profissionais deste setor tenham o conhecimento e entendam a importância do cumprimento dos protocolos, já estabelecidos e reportados na literatura, e que para sua aplicação há a necessidade do conhecimento, responsabilidade, determinação e organização³.

É importante ressaltar que o emprego da biossegurança não se restringe apenas aos profissionais da saúde já formados, uma vez que os cursos de graduação nas áreas de saúde apresentam carga horária prática intensa, com atendimento clínico e ambulatorial por parte dos discentes, estando eles expostos constantemente aos mesmos riscos ocupacionais, sejam químicos, físicos, mecânicos ou biológicos, e as lesões percutâneas que podem ocorrer durante o atendimento^{4,5}.

O negligenciamento das medidas de biossegurança por parte de profissionais, estudantes e instituições de ensino, propiciam riscos de contaminação tanto para equipe quanto para os próprios pacientes, por meio da infecção cruzada, que consiste na transmissão de microrganismos patogênicos, entre pacientes ou entre pacientes e equipe de saúde^{6,7}. A utilização adequada dos EPIs, associado ao manuseio e descarte correto de materiais perfurocortantes são algumas medidas fundamentais no controle de doenças como a hepatite B, AIDS, H1N1, covid-19 assim como para as outras doenças⁸.

Um cuidadoso preparo do consultório odontológico antes do início do atendimento também requer cuidados específicos com protocolos bem definidos, iniciando pela assepsia da sala e bancadas com uso de antissépticos e desinfetantes de média a alta potência bem como a colocação de barreiras descartáveis recobrando os equipamentos de uso frequentes nos atendimentos à pacientes¹. É fundamental que a equipe toda esteja devidamente informada das suas obrigações e que o conhecimento sobre biossegurança à toda equipe é de grande relevância⁹.

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento básico das normas de biossegurança nos alunos de Graduação em Odontologia do 5º ao 10º período, matriculados em uma faculdade particular no estado do Amazonas.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa em Seres Humanos (CEP), sob o número do parecer 5.032.712. Trata-se de um estudo observacional, transversal com graduandos de odontologia, que seguiu o protocolo do STROBE¹⁰. O estudo foi realizado na Clínica Odontológica do Centro Universitário Fametro, Manaus-Amazonas, no segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022. Participaram do estudo 270 duplas do curso de Odontologia nos dois turnos oferecidos pela instituição (matutino e noturno), do 5º ao 10º período, em atendimentos de diferentes especialidades clínicas: Dentística, Estágio, Clínica Integrada, Periodontia e Semiologia.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário já descrito na literatura, baseado em estudos de Melo et al.,2020⁵, com 20 questões objetivas. Os pesquisadores foram preparados e calibrados para realizarem o preenchimento imediato das questões. Os temas abordados foram: conhecimento sobre biossegurança, esterilização e desinfecção, uso dos EPIs e descarte de pérfuro-cortantes.

Os discentes e pacientes em atendimento clínico foram convidados a participarem e assinaram um termo de consentimento Livre e Esclarecido previamente. Os participantes que não entregaram o TCLE preenchido e assinado adequadamente foram automaticamente excluídos da pesquisa.

Os dados obtidos foram tabulados e o software estatístico utilizado foi o R na versão 4.1.3, usando o ambiente IDE Rstudio versão 2022.02.3, com pacotes diversos (tidyverse, MASS, ggdist, sjPlot e hnp). O nível de significância utilizado foi de 0.05. Para a realização das análises foram construídas 4 variáveis, sendo elas: contagem de acertos (acertos), contagem de erros (erros), contagem de inadequados (inadequados) e percentual de acertos (pct_acertos). Foi utilizado um modelo de regressão para testar a significância estatística das variáveis Turno, Disciplina e Período em relação ao Percentual de acertos. Foi considerado como inadequado os EPIs rasgados ou utilizados de forma inadequada, ausência de barreiras de proteção, ausência de óculos de proteção e postura inadequada do operador.

Uma tabela resumo foi confeccionada para elencar as medidas adequadas as respectivas variáveis. Ou seja, variáveis qualitativas foram utilizadas as frequências e percentuais. Já na verificação se havia relação entre o percentual de acertos com as variáveis, disciplina, turno e período, foi utilizado uma análise de regressão utilizando o modelo linear simples.

RESULTADOS

Na coleta de dados foram obtidos 270 questionários, fazendo referência a 270 duplas avaliados individualmente. A tabela abaixo apresenta a distribuição das repostas das questões segundo o turno dos alunos, matutino e noturno.

Figura 1 – representa a distribuição das respostas em cada questão.

Fonte: Autores

Figura 2 – apresenta a descrição das perguntas do questionário.

Q01	Lavagem das mãos antes do procedimento	Q11	Uso de óculos de proteção ou face shield para o operador e assistente
Q02	Lavagem das mãos após procedimento	Q12	Uso de óculos de proteção para o paciente
Q03	Uso de Gorro	Q13	Uso de óculos com vedação lateral
Q04	Uso de avental impermeável e/ou descartável	Q14	Uso de gorro para o paciente
Q05	Uso de máscara	Q15	Uso de propé para o paciente
Q06	Uso de luvas de procedimento ou estéreis de acordo com o tipo de trabalho executado	Q16	Lavagem de materiais, após atendimento, em pias exclusivas
Q07	Uso de sobreluvas	Q17	Destino de material perfuro cortante em recipientes apropriados
Q08	Uso de luva de borrachas ao final do atendimento para limpeza e desinfecção do local de lavagem de instrumental	Q18	Destino de lixo contaminado em recipientes apropriados
Q09	Uso de propé para o operador e auxiliar	Q19	Mocho ergonomicamente bem dimensionado para o operador
Q10	Uso de barreiras de plástico filme PVC nas superfícies de artigos semicríticos e não críticos: são utilizados nos locais indicados e trocadas a cada atendimento	Q20	Postura ergonomicamente correta do operador

Fonte: Autores

Em relação ao assunto abordado na questão Q05, Q10 e Q14 que fazem referência ao uso das máscaras de proteção, uso de barreiras plásticas nas superfícies de artigos semicríticos e não críticos e o uso de gorro para o paciente

foi observado que quase a totalidade dos alunos de ambos os turnos fizeram o uso adequado durante os atendimentos, não apresentando diferenças estatisticamente significante entre os grupos avaliados.

No entanto, em relação as avaliações pós-atendimento, nos dois itens relacionados a central de esterilização (Q08, Q16): Uso de luva de borrachas ao final do atendimento para limpeza e desinfecção de instrumental e lavagem de materiais, em pias exclusivas, foi observado um índice muito alto entre os discentes da ausência desse EPI (luva de borracha), como também foi observado que após o atendimento clínico 87% dos alunos do matutino avaliados e 89% do noturno, não realizaram a limpeza dos materiais na central de esterilização da instituição. Nessas duas questões foram observadas diferença significativa do ponto de vista estatístico.

Foi observado também diferença estatisticamente significante em relação ao destino dos resíduos contaminados pós-atendimento (Q18) e também relacionado a postura do operador no mocho durante o atendimento (Q19).

Figura 3 – Distribuição das repostas das questões segundo os turnos dos alunos.

Tabela: Disciplina vs Turno

Questões	Total, N = 270'	Turno		p-valor ²
		matutino, N = 87'	noturno, N = 183'	
Q01				0.9
Sim	69 / 270 (26%)	23 / 87 (26%)	46 / 183 (25%)	
Não	201 / 270 (74%)	64 / 87 (74%)	137 / 183 (75%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q02				0.7
Sim	114 / 270 (42%)	35 / 87 (40%)	79 / 183 (43%)	
Não	154 / 270 (57%)	51 / 87 (59%)	103 / 183 (56%)	
Inadequado	2 / 270 (0.7%)	1 / 87 (1.1%)	1 / 183 (0.5%)	
Q03				0.2
Sim	220 / 270 (81%)	75 / 87 (86%)	145 / 183 (79%)	
Não	2 / 270 (0.7%)	1 / 87 (1.1%)	1 / 183 (0.5%)	
Inadequado	48 / 270 (18%)	11 / 87 (13%)	37 / 183 (20%)	
Q04				>0.9
Sim	254 / 270 (94%)	83 / 87 (95%)	171 / 183 (93%)	
Não	14 / 270 (5.2%)	4 / 87 (4.6%)	10 / 183 (5.5%)	
Inadequado	2 / 270 (0.7%)	0 / 87 (0%)	2 / 183 (1.1%)	
Q05				0.7
Sim	265 / 270 (98%)	85 / 87 (98%)	180 / 183 (98%)	
Não	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Inadequado	5 / 270 (1.9%)	2 / 87 (2.3%)	3 / 183 (1.6%)	
Q06				0.5
Sim	260 / 270 (96%)	85 / 87 (98%)	175 / 183 (96%)	
Não	10 / 270 (3.7%)	2 / 87 (2.3%)	8 / 183 (4.4%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q07				0.2
Sim	7 / 270 (2.6%)	4 / 87 (4.6%)	3 / 183 (1.6%)	
Não	263 / 270 (97%)	83 / 87 (95%)	180 / 183 (98%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q08				0.005
Sim	40 / 270 (15%)	21 / 87 (24%)	19 / 183 (10%)	
Não	230 / 270 (85%)	66 / 87 (76%)	164 / 183 (90%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q09				0.2
Sim	184 / 270 (68%)	65 / 87 (75%)	119 / 183 (65%)	
Não	74 / 270 (27%)	20 / 87 (23%)	54 / 183 (30%)	
Inadequado	12 / 270 (4.4%)	2 / 87 (2.3%)	10 / 183 (5.5%)	
Q10				0.2
Sim	246 / 270 (91%)	83 / 87 (95%)	163 / 183 (89%)	
Não	4 / 270 (1.5%)	1 / 87 (1.1%)	3 / 183 (1.6%)	
Inadequado	20 / 270 (7.4%)	3 / 87 (3.4%)	17 / 183 (9.3%)	

Fonte: Autores.

Figura 4 – Continuação da distribuição das repostas das questões segundo os turnos dos alunos.

Questões	Total, N = 270 ¹	Turno		p-valor ²
		matutino, N = 87 ¹	noturno, N = 183 ¹	
Q11				0.2
Sim	148 / 270 (55%)	54 / 87 (62%)	94 / 183 (51%)	
Não	107 / 270 (40%)	30 / 87 (34%)	77 / 183 (42%)	
Inadequado	15 / 270 (5.6%)	3 / 87 (3.4%)	12 / 183 (6.6%)	
Q12				0.8
Sim	192 / 270 (71%)	63 / 87 (72%)	129 / 183 (70%)	
Não	78 / 270 (29%)	24 / 87 (28%)	54 / 183 (30%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q13				>0.9
Sim	120 / 270 (44%)	39 / 87 (45%)	81 / 183 (44%)	
Não	149 / 270 (55%)	48 / 87 (55%)	101 / 183 (55%)	
Inadequado	1 / 270 (0.4%)	0 / 87 (0%)	1 / 183 (0.5%)	
Q14				0.090
Sim	252 / 270 (93%)	85 / 87 (98%)	167 / 183 (91%)	
Não	10 / 270 (3.7%)	2 / 87 (2.3%)	8 / 183 (4.4%)	
Inadequado	8 / 270 (3.0%)	0 / 87 (0%)	8 / 183 (4.4%)	
Q15				0.3
Sim	222 / 270 (82%)	76 / 87 (87%)	146 / 183 (80%)	
Não	46 / 270 (17%)	11 / 87 (13%)	35 / 183 (19%)	
Inadequado	2 / 270 (0.7%)	0 / 87 (0%)	2 / 183 (1.1%)	
Q16				0.025
Sim	39 / 270 (14%)	19 / 87 (22%)	20 / 183 (11%)	
Não	231 / 270 (86%)	68 / 87 (78%)	163 / 183 (89%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q17				0.7
Sim	262 / 270 (97%)	84 / 87 (97%)	178 / 183 (97%)	
Não	8 / 270 (3.0%)	3 / 87 (3.4%)	5 / 183 (2.7%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q18				0.039
Sim	265 / 270 (98%)	83 / 87 (95%)	182 / 183 (99%)	
Não	5 / 270 (1.9%)	4 / 87 (4.6%)	1 / 183 (0.5%)	
Inadequado	0 / 270 (0%)	0 / 87 (0%)	0 / 183 (0%)	
Q19				0.043
Sim	212 / 270 (79%)	75 / 87 (86%)	137 / 183 (75%)	
Não	53 / 270 (20%)	10 / 87 (11%)	43 / 183 (23%)	
Inadequado	5 / 270 (1.9%)	2 / 87 (2.3%)	3 / 183 (1.6%)	
Q20				0.2
Sim	158 / 270 (59%)	56 / 87 (64%)	102 / 183 (56%)	
Não	49 / 270 (18%)	11 / 87 (13%)	38 / 183 (21%)	
Inadequado	63 / 270 (23%)	20 / 87 (23%)	43 / 183 (23%)	

¹ n / N (%)

² Fisher's exact test; Pearson's Chi-squared test

DISCUSSÃO

Os protocolos de biossegurança em Odontologia estão mais relacionados ao conhecimento, responsabilidade, determinação, organização e disciplina do que raciocínio complexo e técnicas difíceis de serem apreendidas e executadas tanto por profissionais quanto acadêmicos. É fundamental que professores, tutores e técnicos de saúde orientem e conscientizem os discentes de sua responsabilidade, tanto com a saúde de seus pacientes, como com a saúde pública de uma forma geral, já que medidas simples de biossegurança podem evitar muitas enfermidades que são transmitidas de maneira direta.

Os resultados apresentados neste estudo onde a grande maioria dos discentes realizaram o uso de luvas de procedimento, gorro e avental impermeável durante os atendimentos clínicos, concorda com resultados observados em estudos semelhante, realizado com discentes em uma Universidade do Nordeste do Brasil¹¹. No entanto, foi observado a ausência de alguns EPIs fora do âmbito da clínica (central de esterilização), concordando também com estudos de Fernandes et al.,2013¹¹. É de fundamental interesse público que sejam adotadas medidas de controle rígido dentro das instituições de ensino, no intuito de impedir a saída de materiais contaminados (instrumentais) da unidade, uma vez que esta situação pode favorecer a propagação de microrganismos patogênicos.

A coleta dos dados deste estudo ocorreu após os dois surtos da pandemia pelo SARS -Cov-19, em um momento que proporcionou muitas mudanças na Odontologia, resultando em protocolos mais rígidos na forma de atendimento e abordagem ao paciente, tanto nas instituições de ensino como nos atendimentos por profissionais. Segundo Franco et al., 2020², o conhecimento sobre infecção cruzada, infecções respiratórias, formação de aerossóis e biossegurança são imprescindíveis a um profissional consciente e responsável.

Neste estudo foi observado que mais da metade dos discentes avaliados não realizaram o procedimento básico da lavagem das mãos antes e depois do uso

das luvas, dados que concordam com outros estudos do Ministério da Saúde Recomendações para Atendimento e Acompanhamento de Exposição Ocupacional a Material Biológico: HIV e HEPATITES B e C¹², Ministério Da Saúde Serviços Odontológicos Prevenção E Controle de Riscos Tecnologia Em Serviços de Saúde¹³, Racine & Freitas¹⁴. Esses resultados são preocupantes, principalmente no momento de pandemia que o estudo foi realizado, já que a lavagem simples das mãos é responsável pela eliminação de quase todos os micro-organismos ali presentes, reduzindo drasticamente o risco de contaminação entre pacientes e profissionais. Talvez se faça necessário protocolos mais rígidos nesse controle pelas instituições de ensino na Odontologia para maiores conscientizações por parte dos discentes.

Foi observado também diferença estatisticamente significativa em relação ao destino dos resíduos contaminados pós-atendimento (Q18) e também relacionado a postura do operador no mocho durante o atendimento (Q19), fatores importantes a serem considerados já que ambos fazem referência a saúde pública de uma forma geral, uma vez que a questão do descarte incorreto dos resíduos de saúde pode propagar a disseminação de microrganismos patogênicos e a posição incorreta do operador pode levar a uma série de doenças ocupacionais, aumentando a demanda de atendimento nos serviços públicos de saúde, podendo levar até a incapacidade de trabalho^{15,16}.

Esse estudo tem como pontos importantes: observação das normas de biossegurança no atendimento clínico odontológico pelos discentes, acompanhamento do cuidado do controle da transmissão de patógenos e propagação de doenças nos atendimento em decorrência do uso de equipamentos de proteção individual e as falhas identificadas poderão servir de auxílio para que a instituição possa reavaliar as cargas horárias e ementa dos cursos destinadas ao conhecimento da biossegurança, saúde coletiva e ergonomia, além de protocolos mais rígidos e educação contínua e conseqüentemente maior conscientização por parte dos discentes.

CONCLUSÃO

É de suma importância a aplicação correta de todas as medidas de biossegurança tanto por parte do profissional de saúde como das instituições de ensino e pesquisa, já que a adoção evita o risco de infecções cruzadas e disseminação de micro-organismos patogênicos. O resultado deste estudo nos permite concluir que os discentes avaliados aplicam métodos de biossegurança durante os atendimentos clínicos. Contudo, há de se considerar que ainda existem falhas no processo de controle, seja por negligência do aluno, ou por dificuldades em implantar os métodos descritos na literatura como eficazes na manutenção da cadeia asséptica. Sendo necessário protocolos mais rígidos e educação contínua pelas instituições de ensino na Odontologia para maiores conscientizações por parte dos discentes.

REFERÊNCIAS

1. Albuquerque Barbosa, G. F., Fróes Ribeiro, A., De Oliveira Nobre, M. C., Rodrigues de Oliveira, R. F., De Castro Oliveira, C., Carvalho Bonfim, M. de L., Mameluque Ferreira, S., & De Quadros Coelho Pinto, M. (2020). A biossegurança em tempos de covid-19 no Curso de Odontologia da Unimontes. *Revista Unimontes Científica*, 22(2), 1–12.
<https://doi.org/10.46551/ruc.v22n1a11>.
2. Franco, J., Camargo, Alessandra., Peres, M. (2020). Cuidados Odontológicos na era do COVID-19: recomendações para procedimentos odontológicos e profissionais. *Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas*. 74. 18-21.
<https://site.crosp.org.br/uploads/arquivo/8b9e5bd8d0d5fd9cf5f79f81e6cb0e56.pdf>
3. Engelmann, A. I., Daí, A. A., Miura, C. S. N., Bremm, L. L., & Boleta-Ceranto, D. de C. F. (2010). Avaliação dos procedimentos realizados por cirurgiões-dentistas da região de Cascavel-PR visando ao controle da biossegurança. *Odontologia Clínico-Científica (Online)*, 9(2), 161–165.
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882010000200014.
4. Xerez, J. É., Neto, H. C., Júnior, F. L., Maia, C. A., Galvão, H. C., & Gordón-Núñez, M. A. (2012). Perfil de acadêmicos de Odontologia sobre

- biossegurança. *Revista Da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre*, 53(1), 11–15. <https://doi.org/10.22456/2177-0018.31231>
5. Melo T. R. N. B. de, Costa P. de S., Oliveira V. da S., Diniz M. de A. G., & de Oliveira Júnior A. G. (2020). Avaliação do controle das medidas de biossegurança adotadas por acadêmicos de Odontologia. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 8, e2112. <https://doi.org/10.25248/reac.e2112.2020>
 6. Pimentel, M. J., Batista Filho, M. M. V., Santos, J. P. dos, & Rosa, M. R. D. da. (2012). Biossegurança: comportamento dos alunos de Odontologia em relação ao controle de infecção cruzada. *Cadernos Saúde Coletiva*, 20, 525–532. <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/gphqXy3BKs79pC8BB6pJZtx/?lang=pt>.
 7. Gomes, L. C., Miguel, Y. D., Rocha, T. C., & Gomes, E. C. (2014). Biossegurança e resíduos de serviços de saúde no cotidiano acadêmico. *Revista de Ciências Farmacêuticas Básica E Aplicada*, 35(3). <https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/118/116>.
 8. Galvani, L. R., Pires, M. M., Passos, D., Mota, E. G., & G, L. A. P. (2004). Utilização dos métodos de biossegurança nos consultórios odontológicos da cidade de Porto Alegre-RS. *Stomatos*, 10(18), 7–13. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85001802>
 9. Figueiredo, V. A., Nova, B.G.V., Silva, M.R.C., Firmo, W.C.A., Santos, D.O. (2018). Conhecimento sobre biossegurança dos alunos concludentes da área da saúde de uma instituição de ensino superior privada na cidade de Bacabal-MA. *InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade*, Vol. 13 No2 ano 2018 | InterfacEHS. (n.d.). Retrieved December 14, 2022, from <https://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/vol-13-no2-ano-2018/>
 10. Vandembroucke, J. P., von Elm, E., Altman, D. G., Gøtzsche, P. C., Mulrow, C. D., Pocock, S. J., Poole, C., Schlesselman, J. J., Egger, M., & STROBE Initiative (2014). Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. *International journal of surgery (London, England)*, 12(12), 1500–1524. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2014.07.014>.
 11. Fernandes, J. de K. B., Barros, K. S. M., & Thomaz, É. B. A. F. (2013). Avaliação da adesão às normas de biossegurança em clínicas de Odontologia por estudantes de graduação/. *Revista de Pesquisa Em Saúde*, 13(3).

<http://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma/article/view/1462/4044>.

12. Ministério da Saúde Recomendações para Atendimento e Acompanhamento de Exposição Ocupacional a Material Biológico: *HIV e HEPATITES B e C*. (n.d.).
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/04manual_acidentes.pdf.
13. *Ministério da Saúde Serviços Odontológicos Prevenção e Controle de Riscos Tecnologia em Serviços de Saúde*. (n.d.).
https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual_odonto.pdf,
14. Racine, R., & Freitas, D. (n.d.). *UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA*.
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3411.pdf>
15. Vasconcelos, M. M. V. B., Brasil, C. da M. V., Mota, C. C. B. de O., & Carvalho, N. R. de. (2009). Avaliação das normas de biossegurança nas clínicas odontológicas da UFPE. *Odontol. Clín.-Cient*, 151–156.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-520590>.
16. Takeuti, E. T. A., & Saliba, T. A. (2020). Levantamento de medidas de prevenção a doenças ocupacionais. *ARCHIVES of HEALTH INVESTIGATION*, 9(1). <https://doi.org/10.21270/archi.v9i1.5075>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil